

PEDAGOGLARNING KASBIY FAOLIYATIDA IJODKORLIK VA YANGILIKKA OCHIQLIK MADANIYATI

Boboqulova Munisa Aziz qizi

SamDU Urgut filiali Maktabgacha ta'lim yo'nalishi I bosqich talabasi

Jurayev Nuriddin Fayzulla o'g'li

Ilmiy rahbar: SamDU Urgut filiali o'qituvchisi

jurayevnuriddin09@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogik madaniyat tushunchasi, pedagogik madaniyat va uning zamonaviy muammolari, pedagogik madaniyat shakllanishi, mazmuni va mohiyati xamda shaxs tarbiyasi va madaniyatida pedagogik ijodkorlik, uning tutgan o'rni, pedagogik madaniyatning ilmiy -nazariy va metodologik asoslari yoritilgan. Maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilarining ijodiy faoliyati va uning tuzilish mexanizmlari, asoslari tarbiyachi faoliyatida ijodkorlikning ahamiyati. Tarbiyachining kasbiy mahorati va uning ijodiy faoliyati bilan bog'liqligi ko'rsatib o'tilgan. Pedagoglarning kasbiy faoliyatida ijodkorlik va yangilikka ochiqlik madaniyati zamonaviy ta'lim tizimining asosiy talablaridan biri bo'lib, ta'lim jarayonida samaradorlikni oshirish, pedagogik innovatsiyalarni joriy etish va o'quvchilarda mustaqil fikrlashni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so'z: pedagogik madaniyat, pedagogik tarbiya, pedagogik ijodkorlik, shaxs tarbiyasi, pedagogik mahurat, ijodkorlik, qobilyat, maktabgacha ta'lim tashkilotlari, ijodiy, faoliyat

KIRISH

Hozirgi bosqichda maktabgacha ta'lim tashkilotlari yetuk shaxslarni tarbiyalash va barkamol avlodni yetishtirishda muhim ahamiyatga ega bo'g'in sanaladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ma'naviy ishlab chiqarish sohasi bo'lib, uning mahsuli nafaqat yangi bilimlarni, yangi maqsadlarni, yangi qadriyatlarni va shaxsiy ma'nolarni

egallash, balki o'qituvchining muhim kuchlarini ochib berish va rivojlantirishdir, uning intellektual, axloqiy va ijodiy salohiyatini ko'rsatib berishdan iborat. [1]

Ijodiy salohiyat - bu shaxsning o'zini o'zi anglashga yo'nalishini, tayyorligini va qobiliyatini belgilaydigan ijodiy faoliyatning zaruriy sharti va natijasi bo'lgan shaxsning dinamik, integrallangan xususiyati sanaladi Zamonaviy ilm-fan asosida insonning mavjudot sifatida tushunchasi yotadi. Insonning dunyoning transformatori, yangi munosabatlarni yaratuvchisi va o'zi sifatida mohiyati aynan ijodiy faoliyatda namoyon bo'ladi. Ijodkorlik elementlari insonning har qanday faoliyatida mavjud bo'lganligi sababli, odamlarning ijodkorligi nima uchun juda xilma-xil va ko'p qirrali ekanligini va nima uchun, ijodiy muammo qayerda paydo bo'lishidan va kim tomonidan hal qilinishidan qat'iy nazar - olim yoki o'qituvchining turli faoliyatlarida namoyon bo'ladi. [2]

Ijodiy faoliyatning universal namoyon bo'lishi haqidagi fikrlar ko'plab tadqiqotchilarning asarlarida mavjud. L.S.Vigotskiyning fikriga ko'ra, "atrofimizdagi kundalik hayotda ijod mavjudlikning zaruriy shartidir" Lerner ijodkorlikni sifat jihatidan yangi va o'ziga xos narsalarni yaratadigan faoliyat sifatida belgilab, ijodkorlikka o'qitish erishib bo'lmaydigan muammolar echimini mustaqil izlash vositasini yaratishini va o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalashni rag'batlantirish ekanligini ko'rsatadi. L.M.Popov ijodkorlikning boshlanishini tirik materiyaning aks ettirish qobiliyatidan ko'radi. Inson ko'p o'lchovli, ko'p ob'ektli dunyo va uning ichki dunyosini aks ettirish va o'zaro aks ettirish jarayonida mustaqil ravishda faol ishtirok etadi. Faylasuf S.S. Goldentricht, ijodning mohiyati insonga dushmanlik qiladigan faoliyat bilan mos kelmaydi. U ijodkorlikni inson faoliyatining o'ziga xos turi sifatida tahlil qilishda u "progressivlik" belgisiga e'tibor qaratadi va "ijodiy harakatning mohiyati bu yaratilish, inson va jamiyat rivojiga hissa qo'shadigan yangi progressivning tug'ilishi" ekanligini ta'kidlaydi. Haqiqiy ijod inson shaxsiyatining rivojlanishiga, insoniyat madaniyati rivojiga olib kelishi shart. A.S. Makarenko ijodiy ish olib boruvchi yaxshi muvofiqlashtirilgan pedagogik jamoaga alohida ahamiyat berib, bunday jamoada hatto tajribasiz o'qituvchi ham ko'p yutuqlarga erishishi mumkinligini ta'kidladi va agar o'qituvchilar yaxlit ijodiy jamoaga birlashtirilmasa,

hatto tajribali va ijodkor o'qituvchi ham ishda yuqori natijalarga erisha olmasligi mumkinligini aytib o'tadi.

Tadqiqot davomida quyidagi materiallar va metodlardan foydalanildi: nazariy tahlil – pedagogik madaniyat va ijodkorlik bo'yicha ilmiy adabiyotlar o'rganildi; komparativ tahlil – pedagogik madaniyat shakllanishi va rivojlanishi turli ta'lim tizimlarida solishtirildi; empirik tadqiqot – o'qituvchilarning pedagogik ijodkorlik darajasini aniqlash uchun tajriba va kuzatish usullari qo'llanildi; sotsiologik tadqiqot – pedagogik madaniyatning ta'lim jarayoniga ta'sirini aniqlash uchun o'qituvchilar va talabalar o'rtasida so'rovnomalar o'tkazildi; innovatsion pedagogik metodlar – zamonaviy pedagogik yondashuvlar va texnologiyalar o'rganildi va tahlil qilindi. [3]

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki: Pedagogik madaniyatning shakllanishida pedagogik ijodkorlik muhim omil hisoblanadi. O'qituvchilarning ijodkorligi ta'lim jarayonining samaradorligini oshiradi. Pedagogik madaniyat faqat nazariy bilimlar yig'indisi emas, balki amaliy ko'nikmalar tizimi hamdir. Bu o'qituvchining o'z kasbiga bo'lgan yondashuvi, metodlari va innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash mahoratida namoyon bo'ladi. Pedagogik ijodkorlik o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'z ustida ishlovchi, yangiliklarni tatbiq etuvchi pedagoglar o'quvchilarga yanada samarali ta'lim bera oladilar. [4]

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik madaniyatning rivojlanishi innovatsion metodlarni joriy etish bilan bog'liq. Shu sababli, o'qituvchilar doimiy ravishda yangi pedagogik yondashuvlarni o'rganishlari va tatbiq etishlari kerak. Pedagogik ijodkorlik ta'lim jarayonining motivatsion aspektlarini oshiradi. O'quvchilarga individual yondashuv, ta'lim jarayonining interaktiv va kreativ shakllaridan foydalanish natijasida ta'lim samaradorligi ortadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, tarbiyachining ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda asosiy rolning uning kasbiy faoliyati va o'zini takomillashtirish istagi egallaydi. Qobiliyatlarning rivojlanishi har bir tarbiyachichi egallashi kerak bo'lgan pedagogik mahorat va qobiliyatlarga bevosita bog'liqdir. Ma'lumki, aslida pedagogik faoliyat tabiatan ijodiy xususiyatga ega. Tarbiyachi faoliyatida kasbiy mahorat va ijodkorlik o'rtasidagi bog'liqlik qanday? Ehtimol, bu tushunchalar umuman sinonimdir? Ijodkorlik odatda jarayon sifatida tavsiflanadi,

uning natijasi yangi moddiy yoki ma'naviy qadriyatlarni yaratishdir. Yangilik mezoni ob'ektiv tarkibga (ma'lum bir bilim sohasi uchun yangi) va sub'ektivlikga (shaxs uchun yangi - faoliyat sub'ektiga) ega bo'lishi mumkin. Agar fikrlash jarayonida ijod ustunlik qilsa, u holda u o'zini tasavvur sifatida namoyon qiladi (K.K.Platonov). Tarbiyachining kasbiy mahorati ijodkorlik bilan chambarchas bog'liqdir. Biroq, bu tushunchalar sinonim emas: kasbiy vakolatli harakatlar tarbiyachining ining ijodkorligi natijasi bo'lishi shart emas. [5]

O'qitishda ijodkorlik ko'pincha barcha kasalliklarga qarshi davo sifatida, reproduktiv (reproduktiv) faoliyat uchun joy qoldirmaydigan dominant sifatida qaraladi. Reproductive faoliyat, qoida tariqasida, faqat tan olinadi istalmagan, ammo ijodkorlikka o'tish. Pedagogik faoliyatda reproduktivlikning ko'p darajali tuzilishga ega ekanligi haqiqatan ham kam baholanadi: bilimlarni noaniq qayta aytib berishdan tortib, ko'plab tashqi omillarni hisobga olgan holda materialni moslashtirish qobiliyatigacha.

Reproduktivlik - bu o'zgaruvchan sharoitlarda o'zlarining pedagogik faoliyatini tiklash qobiliyatini va anglatadi. Pedagogik ishning ustasi - bu psixologik-pedagogik va dolzarb mavzudagi yuqori malakali mutaxassis bo'lib, u kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarni yuqori darajada qayta ishlab chiqarishga qodir shaxsdir. [6]

Xulosa

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachilarining kasbiy faoliyati va uning ijodkorlikgi muhim ahamiyatga ega. Har bir tarbiyachi o'zining ijodiy fikrlashi va faoliyati oraqali bolalarning rivojlanishiga ma'lum darajada o'z hissasini qo'shadi. Shunday qilib ijodkorlik tarbiyachining muhim sifatlaridan biridir. Har bir darsga kirishdan oldin tarbiyachi ma'lum darajada ijodiy izlanishlar olib borishi uning kasbiy faoliyatini muvaffaqiyatini ta'minlab beradi. Pedagogik madaniyat va pedagogik ijodkorlik zamonaviy ta'lim jarayonining ajralmas qismi hisoblanadi. Pedagogik ijodkorlik o'qituvchi faoliyatining samaradorligini oshirish, ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish hamda o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga xizmat qiladi. Shu sababli, ta'lim

muassasalarida pedagogik madaniyatni shakllantirish va pedagogik ijodkorlikni rivojlantirish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullaeva, M. Pedagogik innovatsiyalar va ijodkorlik kompetensiyasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021. – 245 b.
2. Karimov, D. O'qituvchilarning kasbiy rivoji: yangilikka ochiqlik va kreativ yondashuvlar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2022. – 198 b.
3. Yo'ldosheva, N. Zamonaviy ta'lim jarayonida ijodiy yondashuvlar. – Toshkent: Innovatsion ta'lim markazi, 2020. – 176 b.
4. Rasulov, Sh. Pedagogik innovatsiyalar nazariyasi va amaliyoti. – Buxoro: BuxDU nashri, 2023. – 212 b.
5. O'rinboyeva, L. Ijodkor pedagog shaxsini shakllantirish omillari. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2021. – 164 b.
6. Mamadaliyev, A. Raqamli ta'lim va pedagog ijodkorligi: yangi metodik yondashuvlar. – Qarshi: QDU nashriyoti, 2023. – 190 b.